

**ПРИМЕНЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
НА СОГЛАСОВАННУЮ РЕЛЕЙНУЮ ЗАЩИТУ****APPLICATION OF A FAULT CURRENT LIMITER TO MINIMIZE
DISTRIBUTED GENERATION IMPACT ON COORDINATED RELAY
PROTECTION****ТАРАСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,**
ассистент,

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

TARASOV DENIS YURIEVICH,
Assistant,Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"NRU "MEI" in Smolensk.

Растущий интерес к распределенной генерации создает проблему, поскольку из-за распределенной генерации, распределительные системы теряют свою радиальную структуру, нарушая логику работы релейной защиты. Для минимизации данной проблемы, предлагается использовать ограничитель тока короткого замыкания, чтобы ограничить влияние распределенной генерации на логику действия релейной защиты в радиальной системе вовремя короткого замыкания. В этой статье показано, что ограничители тока короткого замыкания повышают стабильность и ограничивают переходные напряжения на распределенной генерации. Чтобы определить эффективность ограничителя тока короткого замыкания для предлагаемого применения, вводятся тестовые системы, исследуется влияние распределенной генерации на систему релейной защиты и определяется эффективность ограничителя тока короткого замыкания для смягчения этих эффектов.

The growing interest in distributed generation creates a problem, because due to distributed generation, distribution systems lose their radial structure, disrupting the logic of relay protection. To minimize this problem, it is proposed to use a short-circuit current limiter to limit the effect of distributed generation on the logic of relay protection in a radial system during a short circuit. This article shows that short-circuit current limiters increase stability and limit transient voltages on distributed generation. To determine the effectiveness of a short-circuit current limiter for the proposed application, test systems are introduced, the effect of distributed generation on the relay protection system is investigated, and the effectiveness of a short-circuit current limiter is determined to mitigate these effects.

Ключевые слова: релейная защита, система распределённой генерации, распределенная генерация, ограничитель тока короткого замыкания, повторные включения, силовая электроника.

Key words: relay protection, distributed generation system, distributed generation, short-circuit current limiter, repeated switching, power electronics.

Большинство распределительных систем работают в радиальной конфигурации, что является преобладающим из-за простоты их эксплуатации и экономичности защиты от перегрузки по току [1, с. А3/1]. Оба эти преимущества обусловлены тем фактом, что в

любой ветви радиальной системы мощность течет только в одном направлении, от источника питания к нагрузке. В таких распределительных системах защитному оборудованию требуется только измерять ток, без необходимости определять направление мощности [2, с. 4]. Для защиты обычно используются реле перегрузки по току с обратным временем [3, с. 56], предназначенные для координации реле [4, с. 115]. Распределенная генерация (РГ), определяется как источник электроэнергии, подключенный непосредственно к распределительной сети энергосистемы [6, с. 1645].

При внедрении РГ в систему радиального распределения радиальный характер потока мощности теряется [7, с. 16]. Хорошо известно, что устройства защиты в системе с несколькими источниками питания должны иметь реле направления мощности [3, с.60], и устанавливаются с двух сторон линии, а не только с питающей стороны.

Большинство предлагаемых решений описанной проблемы предполагают модификацию существующей схемы защиты с учетом РГ. Такие решения, как правило, являются дорогостоящими в реализации из-за стоимости оборудования, что снижает выгоду от добавления РГ в сеть [5, с. 16].

Система распределения, показанная на рисунке 1, является примером, в котором добавление РГ к системе повлияет на существующее распределение мощности. Если бы КЗ произошло в фидере 1 или фидере 3, то распределенная генерация, скорее всего, способствовала бы увеличению тока КЗ, при этом ток, протекающий от РГ на основной фидер, направлялся бы к месту повреждения (при КЗ ток от источника питания всегда идет в точку короткого замыкания). В этом случае ток, протекающий через реле R2, был бы иным, чем если бы РГ не был добавлен в сеть, что повлияло бы на настройку трех реле, R1, R2 и R3.

Рис. 1. Система радиального распределения с добавленным РГ

Чтобы предотвратить переток тока в момент короткого замыкания от РГ к точке КЗ, ограничитель тока КЗ следует разместить между РГ и основным фидером, вдоль распределительной линии от основного фидера, ведущей к РГ и фидеру 2, как показано крестиком на рисунке 1. При таком размещении ограничитель тока короткого замыкания должен работать в соответствии со специальными рекомендациями. Если КЗ в системе отсутствует, ограничитель тока КЗ не должен влиять на работу системы. Если в системе возникает КЗ за пределами фидера 2, ограничитель тока КЗ должен ограничить ток, который будет поступать от РГ к месту КЗ. При КЗ внутри фидера 2, ограничитель тока КЗ не должен срабатывать, сохраняя ток КЗ, наблюдаемый реле R2.

В данной работе, будет использоваться силовой электронный переключатель в качестве вспомогательного средства для коммутации при размыкании механического переключателя. При использовании силового электронного переключателя, обеспечивающего альтернативный ток с низким сопротивлением, механический переключатель должен быть способен раз-

мыкаться большие токи без проблем с возникновением дуги, обычно связанных с размыканием механических переключателей при высоком напряжении.

Рис. 2. Гибридный ограничитель тока КЗ/автоматический выключатель

В установившемся режиме работы системы все три механических переключателя замкнуты, а GTO на мосту включен. При возникновении неисправности сверхбыстрый механический переключатель размыкается в течение нескольких сотен микросекунд [25]. После полной коммутации тока на мост GTO отключается, пропуская ток через резистор с положительным температурным коэффициентом (ПТК), сопротивление которого увеличивается с повышением температуры. Механический выключатель, подключенный последовательно к мосту GTO, отключается вскоре после этого, чтобы предотвратить подачу высокого напряжения на мост GTO. Выключатель нагрузки отключает ограниченный ток для срабатывания автоматического выключателя.

Использование автоматического выключателя в предлагаемом устройстве не требуется, поэтому ограничитель тока короткого замыкания, показанный на рисунке 2, может быть модифицирован таким образом, чтобы не использовать выключатель нагрузки. Кроме того, для моделирования резистор ПТК в устройстве заменен резистором с фиксированным значением, что является осуществимой реализацией, учитывая возможности рассеивания энергии высоковольтными резисторами, доступными в настоящее время.

Влияние распределенной генерации и ограничителя тока КЗ на согласованную релейную защиту будет изучено путем наблюдения за синхронизацией реле после КЗ в различных местах.

Рис. 3. Радиальная испытательная система с DG и локальными нагрузками

Рис. 4. Ток от РГ 1 к основному фидеру при КЗ в точке 1 (FL1) (слева – с без ограничителя тока КЗ, справа с ограничителем тока КЗ)

Без включенного ограничителя тока КЗ, ток замыкания РГ 1 достигает максимума в 600 А, а затем постепенно снижается до 370 А. С помощью ограничителя тока КЗ, ток замыкания РГ 1 снижается до величины 200 А. До момента возникновения КЗ РГ 1 обеспечивает локальную загрузку 1, и переток мощности в основной фидер незначителен.

Теперь рассмотрим процессы, происходящие при КЗ в точке 4 (FL4).

1) Тестовая система без РГ и ограничителя тока КЗ. Ток КЗ, протекаемый через выключатель 2 (BRK2), достигает максимума в 2,2 кА. Таким образом, выключатель 2 (BRK2) отключается через 39,1 цикла после возникновения КЗ.

2) Тестовая система с РГ. При работе распределенной генерации, она вносит значительный вклад в величину тока КЗ. Выключатель 2 (BRK2) отключается на 20 мс раньше, чем без распределенной генерации и отключается через 37,9 цикла.

При использовании ограничителя тока КЗ, выключатель 2 (BRK 2) отключается через 38,9 цикла после начала КЗ, что почти соответствует времени отключения без учета распределенной генерации.

Рис. 5. Ток выключателя 2 (BRK 2) при КЗ в точке 4 (FL4) (слева – с без ограничителя тока КЗ, справа с ограничителем тока КЗ)

При КЗ в точке 4 (FL4), со стороны РГ1 к точке КЗ протекает дополнительный ток, обусловленный наличием распределенной генерации. Без ограничителя тока КЗ, ток РГ1 достигает максимума в 400 А, и нарушается динамическая устойчивость генератора. При использовании ограничителя тока КЗ динамическая устойчивость не нарушается, а ток КЗ от РГ1 снижается до 100 А. Без ограничителя тока КЗ, ток протекающий от РГ2 к месту повреждения достигает максимума примерно в 750 А, а затем снижается до 400 А. При использовании ограничителя тока КЗ, этот ток снижается до 190 А.

Рис. 6. Ток от РГ1 к основному фидеру при КЗ в точке 4 (FL4) (слева – с без ограничителя тока КЗ, справа с ограничителем тока КЗ)

Влияние распределенной генерации, при КЗ в точки 5 (FL5) не значительно, т.к. она расположена со стороны источника питания (Infinite bus).

Таким образом, при использовании нового гибридного механического/электрического ограничителя тока короткого замыкания, воздействие распределенной генерации на существующую согласованную релейную защиту в распределительной системе можно снизить до допустимого уровня, при котором релейная защита будет работать как без распределенной генерации (в пределах 10-15% от первоначального времени срабатывания). Применение данного устройства позволяет избежать модернизации существующих устройств релейной защиты и установки дополнительных устройств на обратных конца линий электропередач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Р.С.Дуган и Т.Э.Макдермотт, «Операционные конфликты в распределенных системах генерации и распределения электроэнергии», конференция Rural Electric power conference, апрель-май 2021 г., стр.А3/1–А3/6.
2. П. М. Андерсон, «Защита энергетических систем», серия. Издательство IEEE Press Power Engineering Series. Нью-Йорк: McGraw-Hilland IEEE Press, 2019.
3. С.М.Брахмаанд, А.А.Гиргис, «Разработка адаптивной схемы защиты для распределительных систем с высоким уровнем проникновения распределенной генерации», IEEE Transactions on Power Delivery, том 19, № 1, стр. 56-63, январь 2020.
4. А.Гиргисанд, С.Брама, «Влияние распределенной генерации на координацию защитных устройств в распределительной системе», на конференции «Большие инженерные системы: Энергетическая инженерия». LESCOPE 01: Энергетика, июль 2021, стр.115–119.
5. Дж. Д. Гловер и М. С. Сарма, «Анализ и проектирование энергетических систем», 3-е издание, Brooks Cole, декабрь 2021 г.

6. П.П.Баркер и Р.В.Демелло, «Определение влияния распределенной генерации на энергетические системы: часть 1 - системы радиального распределения», IEEEPOWER Engineering Society, июль 2020, стр.1645–1656.

7. Дж.С.Гомес и М.М.Моркос, «Координация защиты от избыточного тока и напряжения в распределенных системах генерации», IEEE Power Engineering Review, том 22, №2, стр.16-19, февраль 2022.

© Тарасов Д.Ю., 2024.